

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
693 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Ho'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Davlat mulkini xususiyashtirishda kim oshdi savdosining roli	585
Z.D.Sanjarov	
Korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	590
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil etish.....	598
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Hududlar bo'yicha kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish holatini baholashda mavjud iqtisodiy salohiyatni hisobga olgan holda yondashish uslubiyoti	607
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyalashning xitoy amaliyoti	623
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	
Роль цифровых технологий в формировании компетенций для креативной экономики	629
Хужаева Василина Сергеевна	
Mehnatni rag'batlantirishning zamonaviy usullari.....	638
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Теоретические основы маркетинговых инноваций в условиях цифровой трансформации.....	647
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Turizmda ijtimoiy media marketingning kontseptual asoslari	657
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	

Зарубежный опыт развития предпринимательской деятельности спортивных организаций: математический анализ и сравнительные исследования	662
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Hudud yengil sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion yondashuv (Surxondaryo viloyati misolida)	669
Xaydarova Shoxista Davranovna	
O'zbekistonda oliy ta'limni moliyalashtirishni tashkil etishning umumiy ko'rsatkichlari tahlili	681
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: raqamlashtirishning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	688
Sattorov Sanjar Abdumurodovich	

RAQAMLI IQTISODIYOT: RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Sattorov Sanjar Abdumurodovich

Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi
direktor o'rinbosari

Annotatsiya: Maqolada “raqamli iqtisodiyot” va “raqamlashtirish”ga asosiy nazariy yondashuvlar ochib berilgan, raqamli iqtisodiyotning ta’sir yo’nalishlari aniqlangan hamda hozirgi bosqichda raqamlashtirish darajasi tavsiflangan. Raqamli iqtisodiyotga o’tish natijasida yuzaga kelgan muammolar va o’zgarishlar hamda ularning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga ta’siri tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada yangi texnologiyalarning paydo bo’lishi natijasida yuzaga kelgan o’zgarishlar va ulardan keyingi iqtisodiy samaralar ko’rib chiqiladi. Raqamli iqtisodiyotda risklar bilan ishlash muammolari hamda axborotni maqsadlilashtirish bilan bog’liq masalalar tasvirlangan.

Kalit so’zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, iqtisodiy ta’sir, raqamlashtirish darajasi, axborot, texnologik yangilanish.

Abstract: The article reveals the main theoretical approaches to the "digital economy" and "digitalization", identifies the areas of influence of the digital economy, and describes the level of digitalization at the current stage. It is devoted to the analysis of the problems and changes that have arisen as a result of the transition to a digital economy and their impact on achieving sustainable development goals. The article also considers the changes that have arisen as a result of the emergence of new technologies and the subsequent economic effects. The problems of dealing with risks and the problems of information targeting in the digital economy are described.

Keywords: digital economy, digitalization, economic impact, level of digitalization, information, technological innovation.

Аннотация: В статье раскрываются основные теоретические подходы к «цифровой экономике» и «цифровизации», определяются сферы влияния цифровой экономики, описывается уровень цифровизации на современном этапе. Он посвящен анализу проблем и изменений, возникающих в связи с переходом к цифровой экономике, и их влияния на достижение целей устойчивого развития. В статье также рассматриваются изменения и последующие экономические последствия, вызванные появлением новых технологий. Описаны проблемы управления рисками и таргетирования информации в цифровой экономике.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, экономическое воздействие, уровень цифровизации, информация, технологические инновации.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot jamiyat oldiga iqtisodiy resurslarni shakllantirish, taqsimlash va qayta taqsimlashning yangi usullari bilan birga, aholi bandligi masalasini hal qilish bilan bog’liq muhim vazifalarni qo’ymoqda. Mehnat va ijtimoiy bandlikning yangi paradigmasini shakllantirish hamda ishlab chiqarishni robotlashtirish

va raqamlashtirish natijasida faol ishlab chiqarish jarayonini tark etayotgan odamlarning noishlab chiqarish (noprofessional, ijtimoiy) faoliyati uchun motivatsiyaning yangi modelini avvaldan yaratish asosiy masalalardan biri hisoblanadi.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish zamonaviy iqtisodiyotning global innovatsiyasi bo'lib, inson faoliyatining ko'plab sohalarida innovatsiyalarni keltirib chiqaradi. Bu ta'lim paradigmasidagi o'zgarishlar, ishlab chiqarish jarayonlari, xizmat ko'rsatish sohasi va bank sektoriga innovatsiyalarni joriy etish bilan bog'liq bo'lib, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, boshqa maqsadlar ham bevosita yoki bilvosita iqtisodiyotni raqamlashtirishga bog'liq. Shu nuqtai nazardan, yuqori darajadagi kasbiy harakatchanlik va fanlararo kompetensiyalar o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish ko'nikmalariga, shuningdek, innovatsiyalar bilan ishlash qobiliyatiga, jumladan, ularning avlodiga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Biz qat'iy tuzilgan ishlab chiqarish tizimidan o'z-o'zini ish bilan ta'minlash tizimiga, jumladan, frilanserlik, tezkor ish va gorizontal integratsiyalashgan ishlab chiqarish jarayonlariga o'tmoqdamiz.

Iqtisodiyot va jamiyat "raqamlashtirish" deb nomlangan to'rtinchi texnologik inqilobga o'tish natijasida yuzaga kelgan sezilarli xarajatlar o'zgarishlari ostonasida turibdi. Ular nafaqat ishlab chiqarish strukturasi, balki ijtimoiy munosabatlarni va iqtisodiy foydalarni qayta taqsimlash mexanizmini ham sezilarli darajada o'zgartiradi. Shu bilan birga, ushbu transformatsiya paytida yuzaga keladigan xavflar "qora oqqush" toifasiga kiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon Banki ma'lumotlariga ko'ra, raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalar yordamida iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish paradigmasi hisoblanadi [1].

Oksford lug'ati "raqamli iqtisod"ni asosan raqamli texnologiyalarga, ayniqsa internetdan foydalangan holda amalga oshiriladigan elektron tranzaksiyalarga tayanadigan iqtisodiyot sifatida belgilaydi [2].

Raqamli iqtisodiyot tushunchasiga V. Ivanov "Raqamli iqtisod – haqiqatimizni to'ldiradigan virtual muhit" [3] deb ta'rif bergan.

Manbalarda keltirilishicha, "raqamli iqtisodiyot" iqtisodiyotning amalda ishlaydigan turdagi modeli hisoblanadi [4]. Raqamli iqtisod – bu ishlab chiqarish kompleksi, inson hayoti va qulayligini ta'minlaydigan mahsulot hamda xizmatlarni yaratadigan ishlab chiqarish tizimi bo'lib, u yerda ma'lum bir kiber-jismoniy (kiberfizik) tizim shakllanadi.

R. Meshcherakovning fikriga ko'ra, "raqamli iqtisod" atamasiga ikkita yondashuv mavjud [5]:

Birinchi yondashuv – "klassik", ya'ni raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiyotning va elektron tovar hamda xizmatlar eksklyuziv domenini tavsiflovchi model. Klassik misollar – teletibbiyot, masofaviy ta'lim, dori-darmonlarni sotish, filmlar, televizorlar va kitoblar kabi xizmatlar.

Ikkinchi yondashuv – "raqamli iqtisod", ya'ni ilg'or raqamli texnologiyalardan foydalangan holda iqtisodiy ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish.

M. L. Kalujskiy raqamli iqtisodiyotni iqtisodiy internet faoliyati, shuningdek, uni shakllantirish usullari, vositalari va uni amalga oshirishga xizmat qiluvchi aloqa muhiti sifatida ta'riflagan [6].

Mahalliy olimlarimizdan J. X. Kambarov va N. J. Maxmudova o'z ilmiy ishlarida sanoat iqtisodiyotida telekommunikatsiya qoidalarini belgilash, texnik standartlarni ishlab chiqish hamda tadqiqot va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash muhim rol o'ynaganini ta'kidlagan. Bu esa o'z navbatida innovatsion iqtisodiyotning yangi sektori – raqamli bozorning shakllanishiga zamin yaratgan [7].

2017–2030-yillarda axborot jamiyatini rivojlantirish strategiyasida raqamli iqtisodiyot quyidagicha ta'riflangan:

"Ishlab chiqarishning asosiy omillari raqamli shaklda taqdim etilgan ma'lumotlar bo'lib, ularni qayta ishlash va katta hajmlarda foydalanish, shu jumladan ularni shakllantirish, an'anaviy boshqaruv shakllari bilan solishtirganda, har xil turdagi mahsulotlarni sotish va iste'mol qilishda samaradorlik, sifat va unumdorlikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradigan faoliyat" [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Raqamlashtirishning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri iqtisodiy statistik ko'rsatkichlar asosida tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tadqiqot, adabiyotlarning qiyosiy tahlili hamda farazni asoslash usullaridan foydalanilgan. To'plangan ma'lumotlar asosida kuzatish va iqtisodiy tahlilni qiyoslash, tizimli hamda mantiqiy yondashuv kabi uslublardan samarali foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqori texnologiyali ishlab chiqarish, iqtisodiy faoliyat va moliyaviy xizmatlar internet formatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va shaxsiy hisoblash qurilmalariga asoslangan holda rivojlanmoqda. Bugungi iqtisodiyotda nafaqat biznes modellari va iste'molchilar o'zgardi, balki ijtimoiy jarayonlarni keng o'zgartirish uchun ta'lim konsepsiyalari va standartlari ham shakllanmoqda. Ko'ngilochar va dam olish sohalari, shuningdek, elektron o'zaro ta'sirga asoslangan infratuzilma raqamli texnologiyalar yordamida o'zgarib, iqtisodiy faoliyatga yangi maqom bermoqda. Bularning barchasi global iqtisodiyotning yangi taraqqiyot vektorini belgilaydi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi xalqaro biznesning ichki va tashqi muhitiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida katta o'zgarishlar ro'y bermoqda, bu esa kompaniyalar faoliyatining turli yo'nalishlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Internet orqali butun dunyo bo'ylab mahsulotlarni sotish imkoniyati mavjud bo'lib, kichik investitsiyalarga ega kompaniyalar tez paydo bo'lib, jadal rivojlanmoqda.

Axborot texnologiyalari yordamida xarajatlarni kamaytirish bilan birga iqtisodiyotning ko'plab tarmoqlarida mehnat unumdorligi va samaradorligini oshirish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotni hisobga olgan holda bozordagi kompaniyalarning pozitsiyasi tobora murakkablashib bormoqda. Strategik qarorlar qabul qilish jarayonida xavf va noaniqlik darajasi oshmoqda. Bu holat texnologik darajadagi dinamik o'zgarishlar, raqobatning kuchayishi va davlatning iqtisodiyotga ta'siri natijasida barqaror bozor holatiga bog'liq bo'lmaydi.

Raqamli iqtisodiyotga xos bo'lgan texnologik o'zgarishlar ishlab chiqaruvchilar va xaridorlar uchun yangi bozor qoidalarini shakllantirishi mumkin. Bunday muhitda kompaniyalar yangi raqobat strategiyalarini izlashlari va raqobatbardoshlik samaradorligini oshirishlari zarur. Omon qolish va ayni paytda yangi sharoitda rivojlanish uchun kompaniyalar raqamli axborot texnologiyalari sohasida o'z vakolatlarini oshirishlari lozim.

So'nggi raqamli texnologiyalar mamlakatlar va integratsiyalashgan makro-mintaqalarning iqtisodiy o'sishini rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyot an'anaviy iqtisodiyotdan bir necha barobar tezroq o'sib bormoqda. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi aholi bandligiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kelajakda quyidagi kasblar paydo bo'lishi mumkin:

- Shaxsiy brendni boshqaruvchi
- Virtual advokat
- Davlat organlari vakillari bilan muloqot platformasi moderatori
- Infostilist
- Raqamli lingvist
- Muddatli broker
- Interfeys uslubchisi

Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot va jarayonlarning raqamlashtirilishi iqtisodiy rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Endi ushbu ta'sirning asosiy jihatlari to'xtalib o'tamiz.

Birinchidan, bu ish joylari va kasbiy talablarning o'zgarishidir. Raqamli iqtisodiyot ko'plab jarayonlarning avtomatlashtirilishiga olib kelib, an'anaviy mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Shu bilan birga, axborot texnologiyalari va raqamli ko'nikmalarga ega mutaxassislariga talab ortadi. Bu esa kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish masalalarini birinchi o'ringa qo'yadi hamda ishlab chiqarish ko'rsatkichlari va ular bilan bog'liq moliyaviy-iqtisodiy natijalarga bevosita ta'sir qiladi.

Ikkinchidan, subyektlarning iqtisodiy faoliyatini sezilarli darajada soddalashtirishdir. Raqamli imkoniyatlar jarayonlarning tezlashishiga sabab bo'lib, tashkilotlarga qarorlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda real vaqt rejimida ishlab chiqarish ma'lumotlari va tarixiy arxivlarga asoslangan analitik ilovalardan (ham umumiy, ham ixtisoslashtirilgan) foydalanish imkonini beradi. Boshqacha qilib aytganda, tashkilot e'tiborni yanada istiqbolli va strategik sohalarga qaratib, amalga oshirilayotgan jarayonlarning samaradorligi, xavfsizligi va ishonchligini ta'minlagan holda, takroriy ish jarayonlarini qisqartirishi mumkin.

Uchinchidan, kichik va o'rta biznes uchun yangi imkoniyatlar yaratishdir. Korporativ internet-portallar, kraudfanding, onlayn-do'konlar va elektron to'lovlar startaplar rivojlanishi uchun qulay muhitni shakllantiradi. Bu esa davlat hokimiyatining barcha darajalarida qo'llab-quvvatlanishi kerak. Raqamlashtirish tashkilotlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar xarakterini o'zgartirib, biznesning nufuzini oshirish imkoniyatini yaratadi.

To'rtinchidan, raqobatning kuchayishidir. Raqamli iqtisodiyot ichki va xalqaro miqyosda savdo va hamkorlikni osonlashtiradi. Virtual ish o'rinlari yaratiladi, savdo aylanmasi oshadi, yalpi talab o'sadi, farovonlik ortadi va iqtisodiy o'sish sur'ati tezlashadi.

Beshinchidan, tarmoq va kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish hamda yangi texnologiyalarni joriy etish imkoniyatidir. Aktivlarni raqamlashtirish va real vaqt rejimida raqamli aktivlarni sotish internetga asoslangan biznesning rivojlanishiga yordam beradi. Sug'urta, tibbiyot va ta'lim sohalari asta-sekin onlayn rejimga o'tmoqda. Bularning barchasi tarmoq va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish doirasini yanada kengaytirish bilan bog'liq muhim o'zgarishlarni talab qiladi.

Zamonaviy sharoitda raqamlashtirish darajasi kompaniyalarning raqobatbardoshligini belgilaydi va ularning rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu sababli, raqamli aktivlarga sarmoya kiritish va kompaniyaning raqamlashtirish darajasini muntazam ravishda tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bois, raqamli iqtisodiyotni joriy etish jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy tizimlarning rivojlanishining mutlaqo yangi bosqichini tavsiflaydi. U mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining muhim yo'nalishlari bo'yicha yetakchi o'rinlarga chiqishiga zamin yaratadi. Shuningdek, raqobat tobora kuchayib borayotgan sharoitda iqtisodiy o'sishni ta'minlash, turmush sifati va farovonlik darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli tizimli dastur hisoblanadi.

O'zbekistonda xususiy kompaniyalar tomonidan raqamlashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalar YAIMning 0,12% ini tashkil etadi. Taqqoslash uchun, AQSh dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib, 5% bilan yetakchilik qiladi. G'arbiy Yevropa 3,9% bilan ikkinchi o'rinda, Braziliya esa 3,6% bilan uchinchi o'rinda turadi. Shunday qilib, hozirda O'zbekiston umumiy raqamlashtirish darajasi bo'yicha yetakchi davlatlardan 8–10 yil orqada bormoqda.

Taxmin qilinishicha, 2030-yilga borib O'zbekistonda YAIMning o'sishi 50% dan ortig'i raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan bog'liq bo'ladi [10]. Bundan tashqari, bu jarayonda asosiy rol nafaqat axborot sanoatining rivojlanishi, balki ushbu rivojlanishdan olingan ta'sir – mamlakat iqtisodiyotining boshqa tarmoqlaridagi samaradorlik va raqobatbardoshlikning umumiy o'sishi bilan ham bog'liq bo'ladi. Dastlabki prognozlarga ko'ra, agar yuqoridagi omillar mavjud bo'lsa, 2017-yildan jamg'arilgan jami asosida 2030-yilga kelib O'zbekiston iqtisodiy o'sishida raqamlashtirishning hissasi 30% dan ortiq bo'ladi [9].

Raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston voqeligidagi o'rni haqida gapirganda, uning mamlakat YAIMidagi ulushi 1,49% ni tashkil etishini ta'kidlash mumkin. Biroq bu ko'rsatkich AQShda 10,9%, Xitoyda 10%, Hindistonda esa 5,5% ni tashkil etadi [10].

Raqamli iqtisodiyot va iqtisodiy faoliyatning yangi formatlariga o'tish nohiziqi naqshlarni va ilgari ahamiyatsiz deb hisoblangan omillarni, shu jumladan, xavf omillarini ham hisobga oladigan ijtimoiy-iqtisodiy prognozlashning yangi modellarini tobora ko'proq talab qilmoqda.

Ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyatini raqamlashtirishning potensial iqtisodiy foydasi katta – bu, birinchi navbatda, yangi daromad manbalarini shakllantirish va mamlakat iqtisodiy imkoniyatlarining chegaralarini kengaytirish bilan bog'liq.

Raqamli iqtisodiyot noyob funksiyalarining ayrim xususiyatlari tufayli klassik iqtisodga xos bo'lgan cheklovlarni yengishga imkon beradi:

1. Raqamli mahsulotlardan bir nechta odam foydalana oladi – moddiy mahsulotlardan farqli o'laroq, raqamli mahsulotlar nusxalanib, cheksiz doiradagi foydalanuvchilarga taqsimlanishi mumkin.
2. Materiallar ishlatilganda ularning xususiyatlari o'zgarmaydi – raqamli mahsulotlar asl xususiyatlarini yo'qotmaydi, aksincha, birgalikda foydalanish yoki almashinuv jarayonida yaxshilanishi mumkin.
3. Axborot-kommunikatsiya maydonchalari an'anaviy savdo maydonlaridagi cheklovlardan xoli – ya'ni, ularning sig'imi, xizmat ko'rsatish miqdori va mijozlar soni jihatidan cheklovlar mavjud emas.

Mamlakatimizda raqamlashtirish bo'yicha ijobiy natijalar kuzatilayotganiga qaramay, O'zbekiston raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha yetakchi davlatlar qatorida emas. Bu esa ushbu muhim sohaga ko'proq e'tibor qaratish va moliyaviy yordam ajratish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Har bir hududning iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirishga qo'shadigan hissasi zarur va dolzarb masaladir. Shu sababli, raqamli iqtisodiyot jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan hamda o'zgaruvchan umumiy axborot va texnologik yangilanishlar oqimiga qo'shishni talab qiluvchi zamonaviy jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichi sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot, jarayonlarni raqamlashtirishda zamonaviy yutuqlardan foydalanishda yetakchi yoki autsayder bo'lishidan qat'i nazar, har bir mamlakatning makroiqtisodiy rivojlanishining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. U farovonlik darajasining o'sishini ifodalovchi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichini tavsiflaydi.

Raqamlashtirish sohasidagi xorijiy va mahalliy ishlanmalarni tahlil qilish quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi:

Raqamlashtirish – bu raqamli transformatsiyani amalga oshirish vositasi bo'lib, u IT ishlanmalarini, raqamli echimlarni va raqamli o'zaro ta'sir platformalarini joriy etishni o'z ichiga oladi.

Raqamlashtirish darajasi kompaniyaning ehtiyojlari va imkoniyatlariga bog'liq bo'lib, bu omillar ham moliyaviy, ham intellektual resurslarni qamrab oladi.

Raqamlashtirish zarurati tashqi omillar (bozor rivojlanishi, texnologiyalar, raqobatchilar) va tashkilotning ichki maqsadlari (qo'shimcha daromad olish imkoniyatini yaratish yoki noyob mahsulot ishlab chiqish) bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Развитие цифровой экономики в России. Доклад Всемирного 20 декабря 2016г. [Электронный адрес URL: <http://gosbook.ru/node/94904>] (дата обращения 22.11.2024)
2. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>
3. Аверьянов М.А., Евтушенко С.Н., Кочеткова Е.Ю. Цифровое общество: Новые вызовы// Экономические стратегии. 2016 г. №7 (141). С.90-91
4. Куликова Д.С. Цифровизация бизнес-моделей: глобальные тренды и перспективы развития // Инновации и инвестиции. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-biznes-modeley-globalnye-trendy-i-perspektivy-razvitiya> (дата обращения: 04.06.2023).
5. Мещераков Р. Цифровая экономика: теория, модели, технологии. - Минск: БГУИР, 2016. – 252 с.
6. Калужский М.Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход / М.Л. Калужский. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 402 с.
7. Камбаров Ж.Х., Махмудова Н.Ж. Задачи управления рисками на предприятии // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2016. № 5. С. 88-89.
8. Umarov, I. Y. (2020). Innovative activity of the food industry of Uzbekistan. Экономика и социум, 7, 74.
9. Камбаров Ж.Х., Махмудова Н. Инқирозга қарши инновацион механизми такомиллаштириш // Экономика и финансы (Узбекистан). 2016. №4.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

